

charte graphique de Nantes Université à remplacer

Serious Game

Enquête en Amazonie

Équipe Henri Capitant

Serious Game : Enquête en Amazonie © 2025 by Département Formation des publics, Service Compétences informationnelles is licensed under CC BY 4.0. To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

charte graphique de Nantes
Université à remplacer

TRANSCRIPTION DU MESSAGE DE CAMILLE LAPLUME

Bonjour, je suis **Camille Laplume**, vous n'allez sans doute pas me croire mais je vous contacte depuis l'Amazonie. Je suis journaliste et je participe au projet Terra.

Je suis en immersion dans une communauté qui a choisi un mode de vie écologique adapté à son environnement .

Ma valise a mystérieusement disparu à l'aéroport de Manaus avec mon ordi et toutes mes notes. Le réseau est très mauvais et je dois présenter mon enquête aux habitants dans une semaine. A la BU de Nantes, j'ai eu accès à pas mal de ressources pour mes recherches, aidez-moi à retrouver mes documents.

Suivez les indices dans la BU, signalés par ce pictogramme feuille pour reconstituer le code d'accès à un fichier zip que vous devez m'envoyer.

Dans 1h, je serai dans un cybercafé, pour récupérer le fichier.
Merci beaucoup pour votre aide.

Maintenant, allez à la page 4 du livret.

Ate logo !

INDICE 1

A l'aide du plan, rendez-vous devant la **salle de travail en groupe W**.
Sur l' affiche collée sur la vitre, retrouvez la suite de cette citation :

Celui qui déplace une montagne ...

Confucius

Repérez l'indice signalé par le pictogramme feuille et notez le ici avec le crayon effaçable.
L'indice vous sera utile pour reconstituer le code :

À SAVOIR

Grâce à l'application Affluences, réservez différents types d'espaces au sein de la BU : salles de travail en groupe, carrels individuels, salle Handi'média. La réservation garantit un accès équitable à tous. Attention : il faut bien valider sa réservation puis sa présence.

INDICE 2

» A l'aide du plan, rendez-vous au **1^{er} étage**.

Nantilus est le catalogue des BU de Nantes Université. L'ensemble des collections y est référencé. Il est accessible librement sur internet. Il vous permet aussi de réserver des documents et les faire venir d'autres sites.

<https://nantilus.univ-nantes.fr>

Une **cote** est un code qui détermine l'adresse d'un document dans les rayonnages d'une bibliothèque. Elle est constituée d'un ensemble de symboles (chiffres et lettres) reportés sur le document lui-même et dans Nantilus.

» Avec **Nantilus**, le catalogue de la bibliothèque, recherchez cet ouvrage :

GUINCHARD Serge , DEBARD Thierry , ALBERT Jean-Luc et al., Lexique des termes juridiques, **32e édition**, Paris, Dalloz, **2024**, 1163 p.

Identifiez sa cote et localisez cet ouvrage dans les rayonnages.

» Ouvrez l'œil pour trouver le 2ème indice signalé par le pictogramme feuille. Notez le ici :

Tournez la page

INDICE 3

Toujours au **1er étage**, à la cote 340.02 MEL, les **Mélanges** sont particulièrement importants dans le domaine du droit. Ils recèlent une information scientifique de haut niveau et ils sont le plus souvent réalisés en l'honneur d'un grand professeur de Droit.

Dirigez-vous dans l'espace des **codes** Dalloz et Lexis 360. Orientez-vous avec l'affichage au bout des rayonnages et sur les étagères pour localiser :

le **Code civil LexisNexis 2025** dont la cote est « **CIVIL 2025** »

Ouvrez l'œil pour trouver le 3ème indice signalé par le pictogramme feuille. Notez le ici :

Retrouvez en ligne à partir de Nantilus les codes, 3000 ouvrages juridiques, des encyclopédies, des revues sur la **base de données Dalloz**.

INDICE 4

À SAVOIR

Sur le mur vert, juste avant l'escalier, repérez les pictogrammes : ils vous renseignent sur les usages possibles quant au bruit, à la nourriture.

Toujours au **1er étage**, dirigez-vous maintenant vers l'espace où se trouvent les **revues** de Droit Public. Orientez-vous avec l'affichage au bout des rayonnages et sur les étagères pour localiser :

la revue : le **Recueil Lebon 2024**.

Repérez le 4ème indice signalé par le pictogramme feuille et notez le ici :

À SAVOIR

Les revues sont classées par ordre alphabétique de titre, sans l'article, ex : (la) **S**emaine juridique est classée à S.
La plupart des revues sont consultables en ligne depuis Nantilus.

Tournez la page

INDICE 5

A l'aide du plan, dirigez-vous maintenant à l'**espace presse, au RDC.**

Complétez la grille de **mots-croisés.**

Besoin d'aide pour trouver les définitions ? RDV sur le **site web de la BU** pour découvrir plus d'informations sur les services mentionnés : <https://bu.univ-nantes.fr/>

Horizontal :

3. Service de prêt d'objet qui me permet d'emprunter un appareil à raclette
5. S'il y en a sous mes pieds, je n'y bois pas mon café
6. Nom du catalogue des BU de Nantes
7. Application pour réserver une salle de travail en groupe dans les BU
8. Service qui me permet de demander un document disponible ou emprunté dans une BU de Nantes

Vertical :

1. Ce que l'on peut faire avec un photocopieur à la BU (payant)
2. Service qui me permet de rester à la BU le soir après 19h et le WE
4. Base de données qui me permet de consulter la presse en ligne

À SAVOIR

Le mot mystère correspond à une base de données qui rassemble des milliers de sources de presse et d'information nationale et internationale.

Cet outil, accessible, même depuis chez vous, avec Nantilus, permet de lutter contre la désinformation et pourra vous être utile pour réaliser des revues de presse.

INDICE 6

Retournez vers le **LAB** et arrêtez-vous à l'espace **Tiers-Lieu**.

Besoin d'une pause ? C'est dans cet espace que vous pourrez boire un café, manger, discuter, dans le **respect du règlement intérieur**, affiché dans les BU et consultable en ligne.

Entrez dans le **LAB**. **Regroupez-vous** autour d'un ordinateur. Accédez à la base de données **Cairn** en suivant ces étapes :

1. A partir de **Nantilus**, cliquez sur le menu **documentation numérique**

2. Cliquez sur la sélection thématique de ressources numériques en **Droit, Politique, Économie, Gestion**

3. Dans les **ressources générales**, cliquez pour accéder à **Cairn**

4. Cliquer sur le lien bleu **Accès en ligne Nantes Université**

TUTORIEL CAIRN

Vous êtes maintenant dans Cairn, suivez ces étapes pour accéder à cet article de revue :

TOLEDO Camille de, « Vers une personnalisation juridique des éléments de la nature ? », Revue Droit & Littérature, 2023/1, n° 7, p. 249-258.

5. Sur la page d'accueil de Cairn, accédez à la **bibliothèque numérique en droit et administration**

6. Dans la barre de recherche, entrez des mots-clés : nom de l'auteur, mot du titre de l'article... pour accéder à l'article mentionné plus haut.

7. Cliquez sur l'article dans la liste de résultat pour accéder au texte intégral de l'article (si Cairn vous demande de vous connecter, cliquez "non merci")

Repérez le 6ème indice :
Quelle est la **1ère lettre du fleuve mentionné dans l'introduction** de l'article ?
Notez la ici :

FINAL

- » Vous avez bien trouvé les 6 lettres constituant le code de la journaliste ?
Vous pouvez désormais lui envoyer son précieux fichier Zip !

